

УДК 616

**ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА НА СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ДЕВОЧЕК В ПРИАРАЛЬЕ****IMPORTANCE OF SPORTS FOR THE FORMATION REPRODUCTIVE SYSTEM
GIRLS IN ARAL REGION**

©Зарипова М. С.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института
г. Нукус, Узбекистан, z.muchabbat@mail.ru*

©Zaripova M.

*Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan, z.muchabbat@mail.ru*

©Утепбергенова Г. Т.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института
г. Нукус, Узбекистан, dr.utepbergenova@mail.ru*

©Utepbergenova G.

*Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan, dr.utepbergenova@mail.ru*

©Жайбергенова Ж. Б.

*канд. мед. наук**Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института
г. Нукус, Узбекистан, j.jamila@mail.ru*

©Zhaybergenova Zh.

*MD, Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan, j.jamila@mail.ru*

Аннотация. В работе представлены результаты работы по оценке полового созревания девочек — подростков регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Республике Каракалпакстан.

Исследования проводились среди учащихся в возрасте 13–16 лет общеобразовательных школ. Всего были обследованы 1260 девочки–подростки. Для определения стадии полового созревания обследованных использовали формулу Таннера, которая включает 3 показателя: стадии развития молочных желез (М), лобковых волос (Р) и менархе (Мх). Проведены антропометрические измерения вес (кг), рост (см), а также изучены перенесенные ими заболевания.

Сравнительный анализ показателей вторичных половых признаков у девочек–подростков занимающихся различными видами спорта имеет положительную тенденцию в половом созревании, а также в динамическом улучшении физического развития, адаптационных возможностей организма, улучшению репродуктивного их здоровья.

Abstract. The paper discusses the results of the assessment of puberty in adolescent girls regularly engaged in physical culture and sports in the Republic of Karakalpakstan.

The studies were conducted among students aged 13–16 years in secondary schools. Only 1260 were examined adolescent girls. To determine the stage of puberty surveyed used the Tanner formula, which includes 3 indicators: stage of development of the mammary glands (M), pubic hair (P) and menarche (MX). Conducted anthropometric measurements weight (kg) height (cm), and also studied transferred their disease.

Comparative analysis of secondary sexual characteristics in adolescent girls engaged in different sports is a positive trend in puberty, as well as the dynamic improvement of physical development, adaptive capacity of the organism, improving their reproductive health.

Ключевые слова: здравоохранение, здоровье детей, физическое здоровье, адаптация, репродуктивное здоровье, физическое развитие, спорт, морфологические данные детей.

Keywords: health care, health of children, physical health, adaptation, reproductive health, physical development, sport, morphological data of children.

Актуальность. Охрана материнства и детства является особой отраслью здравоохранения, приоритетным направлением социальной политики и развития любого государства [4, с. 175].

Физическое развитие является одной из основных характеристик течения пубертата и становления репродуктивной системы девушки–подростка. Последнее признано одним из главных физиологических факторов, определяющих время появления и степень развития вторичных половых признаков, а также возраст менархе и характер становления менструальной функции [2, с. 481].

Реализация направления по формированию и укреплению здоровья подрастающего поколения республики в полной мере стало возможным в связи с принятием Указа Президента Республики Узбекистан №УП-3154 от 24 октября 2002 года и Постановления Кабинета Республики Узбекистан №374 от 31 октября 2002 года «Об организации деятельности Фонда развития детского спорта», а также Указа Президента №УП-3481 от 29 августа 2004 года «О мерах по совершенствованию деятельности Фонда развития детского спорта Узбекистана» [3, с. 7].

Одна из основных направлений данных реформ — новый концептуальный подход в вопросах охраны материнства и детства, направленный на создание условий для рождения и воспитания здорового поколения [1, с. 224].

Цель исследования. Сравнительная оценка полового созревания девочек — подростков регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились среди учащихся в возрасте 13–16 лет общеобразовательных школ. Всего были обследованы 1260 девочек–подростков и они были разделены на 2 группы. Первую группу составили девочки–подростки не занимающиеся ни какими видами спорта (N = 541). Во вторую группу вошли девочки–подростки регулярно занимающиеся теми или иными видами спорта. Для определения стадии полового созревания обследованных использовали формулу Таннера, которая включает 3 показателя: стадии развития молочных желез (M), лобковых волос (P) и менархе (Mx). Проведены антропометрические измерения вес (кг), рост (см), а также изучены перенесенные ими заболевания.

Результаты исследования. Полученные результаты исследования показывают у девочек — подростков второй группы регулярные занятия спортом способствовали нормальному развитию вторичных половых признаков. Средний возраст менархе в первой группе обследованных девочек–подростков составил $13,2 \pm 0,2$ года, тогда как во второй группе она составила $12,6 \pm 0,1$ года ($p < 0,05$). Показатель индекс массы тела у девочек–подростков первой группы в среднем составил — $20,6 \pm 0,2$, во второй группе $22,3 \pm 0,2$ ($p < 0,001$). У девочек–подростков первой группы суммарный средний балл полового развития составил $11,5 \pm 0,1$ против $11,9 \pm 0,2$ ($p < 0,05$) во второй группе.

Таблица.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 13–16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

<i>Девочки, не занимающиеся спортом</i>					<i>Девочки, занимающиеся спортом</i>				
<i>Возраст (лет)</i>	<i>Масса тела (кг)</i>	<i>Рост (м)</i>	<i>Массо-ростовой индекс (кг/кв.м)</i>	<i>Окружность груди (см)</i>	<i>Возраст (лет)</i>	<i>Масса (кг)</i>	<i>Рост (м)</i>	<i>Массо-ростовой индекс (кг/кв.м)</i>	<i>Окружность груди (см)</i>
13	45,2	1,49	20,4	75,0	13	45	1,56	18,5	76
14	49,4	1,54	20,8	75,6	14	48	1,6	18,8	77,2
15	52	1,58	20,8	76,7	15	50	1,61	19,3	77,7
16	54,3	1,59	21,5	77,2	16	53	1,62	20,2	78,1

Наличие соматической патологии у девочек — подростков является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на репродуктивное здоровье. В структуре соматической заболеваемости в обеих группах сравнения преобладали болезни органов дыхания (23,6% против 14,8%), органов пищеварения (28,4% и 16,3%), мочеполовой системы (23,7% и 19,4%) и эндокринной системы (17,5% и 9,3%), но с наименьшей частотой встречаемостью у девочек–подростков регулярно занимающихся спортом.

Выводы

Сравнительный анализ показателей вторичных половых признаков у девочек–подростков занимающихся различными видами спорта имеет положительную тенденцию в половом созревании, а также в динамическом улучшении физического развития, адаптационных возможностей организма, улучшению репродуктивного их здоровья.

Регулярные тренировки в подростковом возрасте расширяют резервы организма девочек, улучшают их здоровье, а это в свою очередь способствует улучшению репродуктивного здоровья и имеет огромное значение в рождении гармонично развитого поколения. Занятие спортом способствует снижению заболеваемости девочек–подростков, улучшению восприятия окружающего мира и устойчивость к стрессам.

Список литературы:

- 1.Брайент Дж. К. Психология в современном спорте. М.: Физкультура и спорт. 2000. 224 с.
2. Детская спортивная медицина / под ред. Тихвинского С. Б. М.: Медицина, 2000. 481 с.
3. Икрамов А. И., Ахмедова Д. И. Медицинские основы физического воспитания и спорта в формировании гармонично развитого поколения (Методическое руководство). Ташкент. 2011. с.7-8.
4. Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей. М.: ТЦ Сфера, 2005. 175 с.

References:

- 1.Braient Dzh. K. Psikhologiya v sovremennom sporte. Moscow, Fizkultura i sport. 2000. 224 p.
2. Detskaya sportivnaya meditsina. Pod red. Tikhvinskogo S. B. Moscow, Meditsina, 2000. 481 p.
3. Ikramov A. I., Akhmedova D. I. Meditsinskie osnovy fizicheskogo vospitaniya i sporta v formirovaniy garmonichno razvitogo pokoleniya (Metodicheskoe rukovodstvo). Tashkent. 2011. pp. 7–8.
4. Tarasova T. A. Kontrol' fizicheskogo sostoyaniya detei. Moscow, TTs Sfera, 2005. 175 p.

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2016 г.*

*Принята к публикации
22.05.2016 г.*